

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДИК БАЗИРОВАНИЯ И
КАЛИБРОВКИ НА ТОЧНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ КООРДИНАТНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

**IMPACT OF STANDARD DATUM REFERENCING AND CALIBRATION
TECHNIQUES ON THE OPTICAL COORDINATE MEASURING
MACHINES' ACCURACY**

КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
инженер I категории,

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

БУШУЕВ СЕМЁН ВИКТОРОВИЧ,

заведующий лабораторией ЛУИ, старший преподаватель кафедры ИИСиТ,

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

KOVALYOV ALEXANDER VYACESLAVOVYCH,
engineer,

MSUT «STANKIN».

BUSHUEV SEMYON VIKTOROVICH,

head of LUI laboratory, senior lecturer of the IISiT department,

MSUT «STANKIN».

В статье оценивается вклад стандартных подходов к реализации калибровки и выравнивания системы координат оптических координатно-измерительных машин на получаемую погрешность измерений, а также степень снижения точности контроля при вносе определённых изменений в данные процедуры с целью сокращения затрат времени на реализацию контрольно-измерительных мероприятий и подготовительных действий. На основе проведённых экспериментов реализованы статистические расчёты и предложены оптимальные режимы проведения измерений на оптических координатно-измерительных машинах, инструментальных микроскопах и иных проекционных средствах измерений в латеральной плоскости.

The article evaluates the contribution of standard approaches to the implementation of calibration and alignment of the coordinate system in optical coordinate measuring machines on the resulting measurement error, as well as the degree of reduction in control accuracy when making certain changes to these standard procedures for reducing the time spent on the implementation of measurement and presetting. Based on the experiments carried out, statistical calculations were carried out and optimal measurement modes for optical coordinate measuring machines, instrumental microscopes and other projection measuring instruments in the lateral plane were proposed.

Ключевые слова: *оптические измерения, калибровка, координатно-измерительные машины, автоматизация процедур контроля.*

Key words: *optical measurements, calibration, coordinate measuring machines, automation of control measurements.*

Освещение играет важную роль в оптической микроскопии. [9, с. 1]. За последнее десятилетие достижения науки и техники глубоко изменили облик световой микроскопии [8]. Изображение оптической микроскопии играет важную роль в научных исследованиях благодаря прямой визуализации. [4, с. 1]. Требования современных автоматизированных производств включают в себя внедрение цифровых безлюдных процессов на всех этапах жизненного цикла продукции, включая процедуры контроля геометрии готовых изделий, как при квалификации готовой продукции, так и при решении задач обратного инжиниринга. При этом методики автоматизации подобных процессов в измерительных информационных системах нуждаются в верификации для уверенного внедрения в промышленности. [7].

В настоящее время на предприятиях в нашей стране имеется широкая номенклатура мультикоординатных средств измерений, которые в общем случае можно отнести к классу координатно-измерительных машин (КИМ). Подобные системы обладают сложным встроенным программным обеспечением, позволяющим реализовывать как управляемое перемещение объекта измерений в зоне видимости объектива, так и автоматическое распознавание световой кромки детали. Также КИМ позволяют преобразовывать систему координат детали без физического воздействия на неё, что особенно важно при реализации контроля серийно выпускаемой продукции в автоматическом режиме, в том числе в условиях конвейерных лент и безлюдных производств. Во многих случаях современные оптические системы обладают возможностью автоматического взятия точек на контуре поверхностей и проведения расчётов параметров геометрии по заранее заданным программам [1].

Тем не менее при подобном подходе детали не могут быть физически выровнены относительно осей координат измерительной системы. При этом в ГОСТ Р ИСО 10360-1-2017 «Характеристики изделий геометрические. Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин» [2] обозначена методика проведения поверки и калибровки, основанная на следующем определении погрешности измерений: погрешность показаний при определении размера размерной меры посредством КИМ путем выполнения измерения расстояния между двумя зондируемыми точками на двух номинально параллельных противоположащих плоскостях по нормали к одной из плоскостей так, чтобы подход к этим точкам осуществлялся в противоположных направлениях. [2, с. 9]. Измерение размерной меры выполняют между двумя точками на двух противоположащих поверхностях по нормали к одной из плоскостей так, чтобы подход к этим точкам осуществлялся в противоположных направлениях (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения измеряемых точек на поверхности эталона из ГОСТ Р ИСО 10360-1-2017

Следует отметить, что приведённый вариант измерений в большей степени относится к контактному КИМ, и оптические системы принято калибровать и поверять с помощью специальных оптических шкал и линеек [3] (рис. 2).

Рис. 2. Стандартная схема калибровки универсального инструментального микроскопа

Для метода калибровке по оптическим шкалам для определения погрешности в продольном направлении устанавливают стол в крайнее правое от оператора положение. На поверхность стола или предметное стекло на высоте 25 мм от предметной плоскости устанавливают параллельно продольному направлению штриховую меру длины так, чтобы нулевой штрих меры совмещался с вертикальной центральной линией сетки угломерной головки при ее нулевом положении. На цифровом отсчетном устройстве устанавливают нули. Перемещая стол, совмещают штрих, соответствующий расстоянию по мере 5 мм, с центральной линией сетки окулярной угломерной головки и при помощи цифрового отсчетного устройства снимают отсчет. Штрих меры необходимо совмещать с центральной линией сетки окулярной угломерной головки с одной стороны для уменьшения влияния вариации показаний отсчетных устройств. За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение трех совмещений. Данная операция приводится на всем диапазоне перемещения через 5 мм. Разность между измеренным значением длины и действительным значением на любом интервале штриховой меры по свидетельству не должна превышать $\pm 0,003$ мм - на длине перемещения (0 - 150) мм и $\pm 0,005$ мм - на длине перемещения (0 - 200) мм. [5, с. 1]. Для проверки погрешности в поперечном направлении устанавливают стол в крайнее, ближнее к оператору, положение и проводят операции, аналогичные определению погрешности в продольном направлении. Разность между измеренным значением длины и действительным значением на любом интервале штриховой меры по свидетельству не должна превышать $\pm 0,003$ мм.

При этом в условиях реального производства объектами измерений становятся не плоские шкалы, а объёмные объекты, чья толщина может достигать единиц и десятков миллиметров. Соответственно, применение к ним систем, откалиброванных по оптическим шкалам, может приводить к дополнительным систематическим погрешностям, а использование методики контроля пространственной точности, описанной для плоскопараллельных концевых мер длины, сближает результаты подобных калибровок с условиями последующей эксплуатации оптической измерительной системы.

В связи с вышеописанным, возникает вопрос о применимости как описанной в ГОСТ Р ИСО 10360-1-2017 двухточечной системе определения погрешности измерения, так и встроенных алгоритмов распознавания теневой кромки поверхности контролируемой детали в ав-

томатическом режиме к концевым мерам длины и, через это, к системам промышленной автоматизации контроля геометрии готовых изделий.

Для проверки возможностей данных методик было составлено два экспериментальных стенда на базе КИМ Norgau NVM II-4030Di (рис. 3) и Werth ScopeCheck 200 (рис. 4).

Рис. 3. Проведение измерений размера КМД на видеоизмерительной системе NVMII-4030Di

Таблица 1. Характеристики Norgau NVM II-4030Di

Диапазон перемещений, мм	
По оси X	От 0 до 400
По оси Y	От 0 до 300
По оси Z	От 0 до 150
Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений, мкм	
По осям X и Y	$\pm(1,5 + L/200)$
По оси Z	$\pm(2,0 + L/200)$
В плоскости XY	$\pm(2,0 + L/100)$

Рис. 4. Внешний вид Werth ScopeCheck 200

Таблица 2. Характеристики Werth ScoreCheck 200

Диапазон перемещений, мм	
По оси X	От 0 до 300
По оси Y	От 0 до 200
По оси Z	От 0 до 200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений, мкм	
По осям X и Y	$\pm(1,8 + L/120)$
По оси Z	$\pm(2,0 + L/100)$
В плоскости XY	$\pm(2,0 + L/75)$

В зону измерений данных КИМ были установлены комплекты концевых мер длины (КМД) номиналами 50, 100, 200, 300, 400 мм. Затем в их отношении были реализованы измерения в соответствии с поставленным планом эксперимента. Данные образцовые элементы помещались на предметный столик для реализации измерений в режиме проходящего света для контроля длины в латеральной плоскости, как в ручном, так и в автоматическом режиме фокусировки.

Перед началом измерений в обоих случаях на обеих измерительных системах было выбрано два метода измерений без выравнивания, так и с выравниваем системы координат относительно одной из измеряемых поверхностей КМД для устранения методической погрешности.

Для режима латеральных измерений проводилось снятие координат десяти точек измерительных поверхностей без выравнивания системы координат, по пять с каждой стороны в ручном режиме, через пять из которых строилась прямая линия с правой стороны каждой концевой меры, для того чтобы построить перпендикуляр и найти точки пересечения построенной линии относительно пяти точек на противоположной стороне измеренной плоскости. Через точки на противоположной стороне и точек пересечения будут получены результаты значений длины КМД. После получения первого комплекта данных об измерениях пяти концевых мер, приступаем к измерениям в автоматическом режиме фокусировки, для чего необходимо получить точки в тех позициях, где были образованы точки в местах пересечения линий после построения перпендикуляра, и снять результаты о значениях длины для всего комплекта КМД (рис. 5).

Рис. 5. Схема взятия точек поверхности КМД в ходе эксперимента

В дальнейшем был выполнен повторный цикл измерений с выравниваем системы координат относительно одной из измеряемых поверхностей КМД для устранения методической погрешности.

В ходе эксперимента для установки Norgau были получены следующие усреднённые результаты измерений (табл. 3).

Таблица 3. Усреднённые результаты измерения для КИМ Norgau

Размер КМД, мм	Результаты измерений, мм		Погрешность измерений, мм		Предел погрешности, мм
	Ручной режим	Пересечение линий	Ручной режим	Пересечение линий	
Без выравнивания системы координат					
49,99992	49,98234	49,98828	0,01758	0,01164	0,0025
100,00016	99,98988	99,98962	0,01028	0,01054	0,003
200,00077	199,9919	199,98842	0,009082	0,01235	0,004
300,00039	299,98854	299,9915	0,012014	0,009294	0,005
399,99944	400,00096	399,99398	0,007336	0,00546	0,006
Средняя погрешность, мм			0,0112584	0,0098568	
Разность средних погрешностей, мм					0,001402
С выравниванием системы координат					
49,99992	49,99992	49,98644	0,01348	0,01538	0,0025
100,00016	100,00016	99,99228	0,011016	0,00754	0,003
200,00077	200,00077	199,98966	0,01111	0,003742	0,004
300,00039	300,00039	299,99432	0,008194	0,01229	0,005
399,99944	399,99944	399,9914	0,00804	0,01066	0,006
Средняя погрешность, мм			0,010368	0,0099224	
Разность средних погрешностей, мм					0,000446
Разность в ручном режиме, мм					0,0008904
Разность пересечения линий, мм					0,0000656
Средняя разность средних погрешностей, мм					0,000412
Средняя разность между ручным и пересечением линий, мм					0,0009236

Для установки Score-Check были получены следующие усреднённые результаты измерений (табл. 4). Меньшее количество использованных номиналов КМД связано с меньшей зоной измерений данной КИМ.

Таблица 4. Усреднённые результаты измерения для КИМ Scope-Check

Размер КМД, мм	Результаты измерений, мм		Погрешность измерений, мм		Предел погрешности, мм
	Ручной режим	Пересечение линий	Ручной режим	Пересечение линий	
Без выравнивания системы координат					
49,99992	49,99746	49,99668	0,00246	0,00324	0,0025
100,00016	100,00178	99,99796	0,00162	0,0022	0,003
200,00077	200,0053	199,99962	0,004598	0,003054	0,004
300,00039	300,00694	300,00244	0,00655	0,00205	0,005
Средняя погрешность, мм			0,003807	0,002636	
Разность средних погрешностей, мм					0,001171
С выравниванием системы координат					
49,99992	50,0003	49,99764	0,000908	0,00228	0,0025
100,00016	99,99802	100,0002	0,00214	0,001032	0,003
200,00077	200,00534	200,00206	0,004678	0,002186	0,004
300,00039	300,00506	300,0029	0,00467	0,00251	0,005
Средняя погрешность, мм			0,003099	0,002002	
Разность средних погрешностей, мм					0,001097
Разность в ручном режиме, мм					0,000708
Разность пересечения линий, мм					0,000634
Средняя разность средних погрешностей, мм					0,000671
Средняя разность между ручным и пересечением линий, мм					0,001134

По результатам проведённых измерений можно сделать следующие выводы.

1. Математическое выравнивание практически не оказывает влияния на результаты измерений, в среднем внося вклад в дополнительную погрешность в два раза меньший, чем при смене ручного режима измерений на режим пересечения линий.

2. Проведение измерений в ручном режиме при выравнивании системы координат даёт более точные результаты, в то время как при использовании режима пересечения линий погрешность изменяется незначительно, и данное изменение, вероятно, связано со случайными ошибками средства измерений, а не с методическими погрешностями.

3. В ряде измерений применение ручного режима для КМД больших номиналов даёт среднюю погрешность измерений, превышающую допустимые погрешности обоих средств измерений. При этом для Norgau NVM II-4030D для ряда результатов имеет место подобное превышение и для малых номиналов КМД.

Следует отметить, что методически взятие результатов в режиме пересечения линий является более простым и быстрым методом, при этом демонстрирующим в среднем большую точность и большую простоту автоматизации. Выравнивание системы координат, занимающее дополнительное время при настройке системы перед измерениями, может использоваться опционально при проведении особо ответственных измерений и при реализации процедур калибровки.

Таким образом, согласно полученным экспериментальным данным можно полагать оптимальным режимом работы с позиции сочетания точности и скорости проведения измерений режим пересечения линий без выравнивания системы координат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Christoph, R. Technology of Multi-sensor Coordinate Measuring. Measuring of Forms, Dimensions, and Positions in Manufacturing and at Quality Control Process / Ralf Christoph, Hans Joachim Neumann. – Germany, 2004. – (Series “Die Bibliothek der Technik”).
2. ГОСТ Р ИСО 10360-1-2017. «Характеристики изделий геометрические. Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин»// М: Стандартинформ – 2019, 32 с.
3. ГОСТ 8.003-2010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы инструментальные. Методика поверки"// М: Стандартинформ – 2012, 26 с.
4. P. Dey, A. Neumann, S.R.J. Brueck, "Image Quality Improvement for Optical Imaging Interferometric Microscopy, " accepted in Opt. Exp. (2021).
5. Mannelquist, "Near-Field Scanning Optimal Microscopy and Fractal Characterization with Atomic Force Microscopy and Other Methods, " Ph.D. Thesis, Luleå University of Technology, Sweden (2000).
6. J. B. Pawley, "Confocal and two-photon microscopy: Foundations, applications and advances," Microscopy Research and Technique 59, 148–149 (2002).
7. Á.D.R. Jiménez, "Optical microscopy techniques based on structured illumination and single-pixel detection, " Ph.D. Thesis, Universitat Jaume I, Spain (2017).
8. D.B. Murphy and M.W. Davidson, Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging (Wiley-Blackwell, 2013).
9. M. Saxena, G. Eluru, and S. S. Gorthi, "Structured illumination microscopy," Adv. Opt. Photon. 7, 241-275 (2015).

© Ковалев А.В., Бушуев С.В., 2024.